

ANÁLISIS Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CLAVE DEL OLIVO

Vectores de *Xylella fastidiosa* en los olivares de la península ibérica

M. Morente y A. Ferreres (Instituto de Ciencias Agrarias. CSIC).

La bacteria *Xylella fastidiosa* es un patógeno ampliamente conocido en el continente americano desde hace más de cien años donde causa enfermedades de gran importancia en numerosos cultivos, siendo las más destacadas la enfermedad de Pierce (PD) en viñedo y la clorosis variegada en cítricos (CVC), la primera ampliamente extendida en los Estados Unidos y la segunda en Sudamérica (Hopkins & Purcell, 2002). Su reciente detección en Europa, destacando los graves daños que está produciendo en los olivares del sur de Italia, supone una gran amenaza para la agricultura europea. De hecho, la detección del patógeno ha ido expandiéndose llegando a Córcega, el sur de Francia, Alemania y, por último, las Islas Baleares y la península ibérica (Alicante).

El modo de transmisión de la bacteria es no circulativa pero propagativa en el vector. Se adquiere por insectos que se alimentan de la savia conducida por los vasos del xilema de la planta infectada. Posteriormente, se instala y multiplica en la cutícula de la parte anterior del aparato bucal del vector, y puede ser inoculada a otras plantas susceptibles comenzando así un nuevo ciclo. De este modo, los adultos son infectivos toda la vida mientras que las ninfas pierden la bacteria cuando mudan. En los vasos de xilema forma biofilms que terminan ocluyendo las células, restringiendo el paso del agua en la planta y dando lugar a los síntomas de la enfermedad característicos de la respuesta fisiológica de la planta al estrés hídrico (Hill & Purcell 1995). Del mismo modo, el efecto del fuego o de plagas como el cecidómido del olivo, *Prolasioptera berlesiana*, provocan en la planta un aspecto muy parecido al que tendría una planta infectada por *X. fastidiosa*, dificultando el diagnóstico de la enfermedad de manera visual. A este hecho se une que los síntomas tardan mucho (varios meses) en hacerse visibles en la planta, lo que favorece la dispersión de la bacteria antes de que pueda ser detectada.

Todos los vectores de *X. fastidiosa* son hemípteros pertenecientes al suborden Cicadomorpha, conocidos coloquialmente como cigarrillas. En concreto, pertenecen a tres superfamilias diferentes: Membracoidea (cicadélidos), Cercopoidea (cercopidos) y Cicadoidea (cigarras). En el continente americano se conocen numerosas especies vectores de la enfermedad pertenecientes a la familia Cicadellidae, subfamilia Cicadellinae, como son *Homalodisca vitripennis* y *Graphocephala atropunctata* como vectores de la enfermedad de Pierce en la vid o *Bucephalagonia xanthophis* como vector de CVC en cítricos. En cambio, en Europa, los principales vectores potenciales de la enfermedad pertenecen a las superfamilias Cercopoidea y Cicadoidea, que son mucho más abundantes que aquellos pertenecientes a la subfamilia Cicadellinae (EFSA, 2015). Por el momento, *Philaenus spumarius* (Cicadomorpha: Aphrophoridae) es el único vector conocido en nuestro continente (Saponari y col., 2014; Cornara y col. 2016). Sin embargo, cualquier Cicadomorpha que se alimente principalmente de xilema, teóricamente podría actuar como vector de la bacteria (Purcell 1989) siempre y cuando cumpla ciertas condiciones: la bacteria tiene que poder instalarse y reproducirse en el pre-cibario y el insecto debe ser capaz de inocularla

Figura 1. Ninfa de *Philaenus spumarius*.

en la planta. Este podría ser el caso de las cigarras (Hemiptera: Cicadidae), muy comunes en cultivos como el olivo y descritas como vectores poco eficientes de *X. fastidiosa* en América (Paião y col. 2002; Krell y col. 2007).

Actualmente no existe una cura contra la bacteria, de modo que la forma más directa de contener la enfermedad es actuar sobre sus vectores. Así, teniendo en cuenta la escasa información de la que disponemos sobre los vectores de *X. fastidiosa* en el continente europeo, el estudio de la biología y ecología de aquellas especies de cigarrillas que podrían transmitir el patógeno se presenta como un elemento clave en la lucha contra la enfermedad. Los adultos son los responsables de la dispersión de la bacteria pero son difíciles de controlar. Sin embargo, las formas juveniles o ninfas son poco móviles y fáciles de detectar ya que se caracterizan por excretar una espuma protectora que les envuelve durante todo el ciclo y que las hace muy visibles en la vegetación. Una buena opción para reducir la población de vectores sería la eliminación de estas ninfas mediante métodos químicos o biológicos o bien mediante labores culturales sobre la cubierta vegetal en el momento oportuno.

